

Un ejército de profesionales del delito. Prensa y asaltantes en Montevideo durante la primera mitad de la década de 1910

An army of crime professionals. Press and robbers in Montevideo during the first half of the 1910s

Daniel Fessler*

Resumen: En el transcurso de la primera mitad de la década de 1910 la prensa montevideana comenzó a destacar la irrupción paulatina de una nueva modalidad criminal. Se trataba de grupos de profesionales del delito que fueron caracterizados por sus niveles organizativos y la incorporación de modernas tecnologías. Particularmente del automóvil. Durante el período considerado los diarios locales instalaron un debate que giró en torno a la presencia en Uruguay de la figura del delincuente francés conocido como apache. En el presente trabajo se planteó analizar, a través de los diarios *El Siglo* y *La Tribuna Popular*, las lecturas que estos periódicos hicieron sobre una eventual aparición de bandas de asaltantes. El artículo posibilita constatar la inflexión que se produce en la prensa a partir del robo a un cambista el día 24 de junio de 1914 que fue presentada como un hecho inédito en la historia criminal uruguaya.

Palabras claves: Uruguay; década de 1910; prensa; delincuencia; asalto.

Abstract: In the course of the first half of the 1910s, the Montevideo press began to highlight the gradual emergence of a new criminal mode of action. These were groups of professional criminals who were characterized by their level of organization and the incorporation of modern technologies to their craft. Particularly the use of cars. During the period in question the local newspapers installed a debate that revolved around the presence of the french criminal known as the apache. In the present paper I propose to analyze, through the newspapers called *El Siglo* and *La Tribuna Popular*, the readings that they made about the possible appearance of gangs of robbers. The article makes it possible to verify the inflection that occurs in the press after the robbery of a local money exchange dealer on the date of June 24th 1914, event that was considered as unprecedented in the Uruguayan criminal history.

Keywords: Uruguay; década de 1910; prensa; delincuencia; asalto.

Introducción

Las primeras décadas del siglo XX estuvieron marcadas por la denuncia de un crecimiento acelerado del delito. Los diarios montevideanos anunciaron la existencia de una criminalidad tildada casi uniformemente de alarmante, apuntando a una legislación penal, vigente desde 1889, sindicada como obsoleta, a un sistema penitenciario deficiente y especialmente a una policía pasiva que no ha logrado acoplarse a las profundas mutaciones producidas en el mundo del crimen. Una delincuencia que fue identificada por su profesionalidad, tanto en lo que hace a la adopción del delito como medio permanente de vida (con una menor inclinación al respeto por la propiedad exacerbada por el aumento de la riqueza) así como por las características que iría adoptando en el ejercicio de su actividad. Esta sería distinguida básicamente por dos componentes. Por un lado, por los mayores niveles de complejidad en función de la tendencia a la especialización por tipos de ilícitos. Fundamentalmente en los delitos contra la propiedad en donde es observable por “su ‘modus operandi’ una “delincuencia de garra” que avanza junto con el “progreso social”.¹ Por otro, con una creciente apropiación de los adelantos científicos y tecnológicos. Como ha señalado Diego

* Uruguayo. Doctor en Historia por la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Integrante del Programa de estudio sobre control sociojurídico de infancia y adolescencia en Uruguay, Montevideo, Uruguay. Investigador activo del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Montevideo, Uruguay. Docente y asistente a la coordinación del Diploma en Penalidad Juvenil, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. <https://orcid.org/0000-0002-0888-1100> danfessler@gmail.com

¹ Policía de Investigaciones (1918). *Memoria correspondiente al año 1917* (Montevideo, Uruguay: Imp. Latina, 1918), 3-5.

Un ejército de profesionales del delito. Prensa y asaltantes en Montevideo durante la primera mitad de la década de 1910

Galeano, se extendería entre las principales policías internacionales un discurso sobre “la cara siniestra de la modernización técnica” que quedaba expuesta en “los usos ‘criminales’” de las innovaciones.²

El discurso periodístico acompañó y alimentó la idea del potencial organizativo de los grupos criminales que disponían además de una vastedad de recursos que reforzaron la premisa de sus altos niveles de peligrosidad. El análisis vino ligado con un planteo que sostuvo el decisivo peso de una delincuencia de origen extranjero en momentos en que el país registraba picos de ingresos como se verifica entre los años 1904 a 1913. A ello se suma su alta circulación regional y transatlántica que se vinculaba con la ausencia de una demandada política restrictiva de la inmigración. Los extranjeros, sostendría el doctor José Irureta Goyena, autor del futuro Código Penal, “delinquen en una proporción mucho mayor que los nacionales”.³ Ello explicaría la aparición de un tipo de delito que se consideró ajeno a la criminalidad uruguaya más tradicional.

La disponibilidad ilimitada de medios de esta novel delincuencia, fue contrapuesta con las magras posibilidades presupuestales de la policía montevideana. Una institución que se encontraba reducida a un personal que no crecía en proporción a la expansión urbana y al aumento de la población de la capital que superó en 1908 los 310.000 habitantes.

Adicionalmente se veía anclada en los viejos procedimientos de investigación denostados por su apego al empirismo y la falta de calificación de sus funcionarios. Las autoridades policiales continuaron bregando por la mejora en la capacitación de los agentes y la adecuación de sus prácticas a las transformaciones de la criminalidad en procura de llevar a la “repartición” en “tiempos no muy lejanos, a ocupar un puesto entre las primeras del mundo”.⁴ Las propuestas reorganizativas se reiteraron en sucesivas administraciones a la luz de los lineamientos de las principales instituciones europeas y a la sombra de la modélica policía bonaerense. Mientras que esta última, adecuadamente reestructurada ha dado “esplendidos resultados”, en Montevideo “-ciñéndose al criterio charrúa- estamos como hace veinte años”.⁵

Las críticas al rezago en su modernización parecieron recrudecer con la irrupción de una serie de hechos producidos a comienzos de la década de 1910 y que habrían marcado un quiebre en la narrativa de la prensa sobre las características del crimen y sus protagonistas. De alguna manera, parecen alumbrar un nuevo “prototipo delictivo”, que Lila Caimari reconocerá por “la adopción de armas, medios de movilidad y golpes a pleno día”.⁶ Pablo Piccato ubica para México ese momento como una etapa clave en la transformación a partir del caso de la banda del Automóvil Gris. “Símbolo de la modernización y el peligro en la capital” el grupo “procedió a volverse una leyenda en los anales del hurto”. El uso del automóvil, concluye Piccato, encarna un rasgo distintivo de la delincuencia moderna.⁷

La historiografía uruguaya se ha detenido escasamente en este decenio, más si se le compara con una mayor atención puesta sobre la delincuencia de los años veinte.⁸ Particularmente en lo referente a las bandas que fueron frecuentemente vinculadas con el accionar político ácrata lo que ligó el análisis principalmente a los estudios sobre el anarquismo como es el caso de los

² Diego Galeano, *Delincuentes viajeros. Estafadores, punguistas y policías en el Atlántico sudamericano* (Buenos Aires: Siglo XX), 31.

³ José Irureta Goyena, José, *Criminalidad, cárceles y policía*. En Lloyd, R. (director en jefe), *Impresiones de la República del Uruguay en el Siglo XX* (Londres: Lloyds Greater Britain Publishing Company Limited, 1912), 150-152.

⁴ Recaredo De la Sota y José Moreno-Nieto, *Texto elemental para agentes de policía* (Montevideo, Uruguay: Talleres Gráficos A. Barreiro y Ramos, 1914), 1.

⁵ *La Razón*, “En las oficinas de Investigaciones”, 9 de diciembre de 1913.

⁶ Lila Caimari, *Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945*. (Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI, 2012), 54.

⁷ Pablo Piccato, *Ciudad de sospechosos. Crimen en la ciudad de México. 1900 – 1931* (Ciudad de México: Publicaciones de la Casa Chata, 2010), 265-268.

⁸ Daniel Fessler, *Delito y castigo en Uruguay (1907-1934)* (Montevideo, Uruguay, Fundación de Cultura Universitaria, 2021).

trabajos de Fernando O'Neill⁹ y Gonzalo Fernández.¹⁰ Así, el proceso de la década de 1910 ha quedado soslayado, probablemente, ante el impacto de los rutilantes asaltos posteriores que por su espectacularidad tuvieron una amplia cobertura periodística. En el presente artículo me propongo volver sobre las señales de los diarios montevideanos que sostuvieron la irrupción de un nuevo tipo de delincuencia construida a partir del relato de acciones en las que las biografías de los protagonistas tuvieron particular centralidad. Pero, estas historias que ponen de relieve el prontuario criminal, paulatinamente disponible por los convenios entre las policías regionales y la difusión por la oficina de información de la jefatura montevideana, comenzaron a verse acompañadas por espacios en que la reconstrucción del hecho cobra destaque. Especialmente en aquellos que son resaltados por la pericia de los delincuentes, por sus modernas técnicas o por su espectacularidad. La prensa enfatizó, precisamente, su compromiso con el lector de descubrir “todos los detalles” como se reiteró en los titulares de sus crónicas.

Por sus inéditas características estas acciones comenzaron a ser presentadas como un viraje en el mundo del delito ante la aparición de bandas organizadas. Pese a los antecedentes de robos callejeros y a comercios protagonizados por grupos criminales, observables con diferentes grados de violencia y sofisticación, los diarios capitalinos parecieron coincidir en distinguir como una inflexión el hecho ocurrido en 1914 en las céntricas calles Mercedes y Rondeau. La acción, en consecuencia, fue planteada como un antes y un después en la historia criminal uruguaya en razón de la metodología empleada. De todas formas, esta parece condensar las señales ya observables en algunos hechos inmediatamente anteriores que la prensa recogió y que tuvieron continuidad en el correr de la década. Particularmente por los niveles organizativos y el uso innovador de algunas tecnologías desplegadas por “gavillas” de delincuentes profesionales. La investigación, si bien consideró varios órganos periodísticos, puso su foco en el análisis del tratamiento desplegado por dos diarios montevideanos de características disímiles. Por un lado, el matutino liberal *El Siglo* fundado en 1863. Señalado como la “primera empresa mercantil” puede ser considerado, pese a los cambios observables durante el período estudiado, un ejemplo de la llamada prensa seria.¹¹ Por otro, *La Tribuna Popular* que se destacó por la importancia que asignó a la crónica policial. Auto identificado como independiente, mantuvo una línea de denuncia del crecimiento del delito y un posicionamiento crítico ante la Jefatura Política y de Policía de la Capital (luego Jefatura de Policía) y sus jerarcas con los que tuvo enfrentamientos regulares. Un momento en que avanza la influencia de la prensa por una masificación de su alcance (cambios en la distribución y menor precio al público) que le permitiría llegar a más vastos sectores de la población. Esto facilitó la amplificación del impacto que tendría sus reclamos sobre la inseguridad a las que estaban sometidos los habitantes de Montevideo. “A un mayor ritmo que la delincuencia real”, señala Elisa Speckman Guerra, “crecía el temor a la delincuencia o la presencia de la criminalidad” en los periódicos.¹²

Una invasión de profesionales del delito

La línea editorial de *La Tribuna Popular* aúna su creciente interés por la cobertura de los hechos delictivos con la conservación de una postura uniforme de denuncia del aumento sostenido de la criminalidad. En sus páginas apeló regularmente a una propuesta que por medio de una suerte de manejo estadístico certificaba su posición mientras exponía a la Jefatura por la omisión en la publicación de los índices delictivos. Para ello recurrió a una enumeración diaria de los hechos que

⁹ Fernando O'Neill, *Anarquistas de acción en Montevideo* (Montevideo, Uruguay: Recorte, 1993).

¹⁰ Gonzalo Fernández, *Historia de bandidos* (Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria, 1994, 2ª edición).

¹¹ Daniel Álvarez Ferretjans, *Historia de la prensa en el Uruguay* (Montevideo, Uruguay: Búsqueda – Fin de Siglo, 2008), 176.

¹² Elisa Speckman Guerra, “En la inmensa urbe y el laberinto de los archivos: la identificación de criminales en la ciudad de México”. En Diego Galeano y Gregorio Kaminsky. *Miradas (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial* (Buenos Aires: Teseo, 2011), 125.

funcionaba con valor probatorio del “recrudescimiento que se viene operando de cierto tiempo a esta parte en punto de criminalidad”¹³. “Es el día a día de los hechos delictivos”, señala Stella Martini, el que “permite ordenar/construir un índice de inseguridad”.¹⁴

Paralelamente *La Tribuna Popular* desarrolló lo que se podrían considerar como campañas a través de titulares que se conservaban durante varios números, como es el caso de “En Montevideo no hay ladrones” (para el primer semestre de 1911), y que actuaron reafirmando la existencia de oleadas delictivas. Consolidaba así la idea de la alta exposición al delito que vivía la población de la capital uruguaya: “Jamás pasó nuestra pacífica metrópolis por un período que se haya caracterizado, como el actual, por la superabundancia de los robos impunes”.¹⁵ Un supuesto que se mantuvo durante el correr del período por medio de señalamientos regulares de encontrarse la capital uruguaya en su momento más álgido de inseguridad.

Desde espacios interiores reducidos como la “Gacetilla”, donde dio cuenta de la sucesión de pequeños ilícitos contra la propiedad, a una crónica más extensa de hechos de mayor cuantía, el vespertino reforzó la existencia del atentado contra la propiedad como una práctica cotidiana. “Asaltos y robos” que “se suceden como si fueran lo más natural de la tierra”.¹⁶ La búsqueda del interés del lector, que se ligó a la apuesta por la atracción que despertaban los hechos delictivos, llevó a que estos ganaran en jerarquía y dimensión adquiriendo un “auge sin precedentes”.¹⁷ Junto con ello se iría consolidando la figura del reportero especializado que ya en 1908 contaba en Montevideo con acreditación ante la Jefatura Política y de Policía con la correspondiente credencial proporcionada y regulada por la institución.¹⁸ Por su parte, la jefatura instalaría el 15 de julio de 1914 la Oficina de Prensa e Informaciones acondicionada con tres “escribientes”. Ubicada en Plaza Independencia 806 a su inauguración acudieron seis cronistas policiales entre los que se encontraba el censurado reportero de *La Tribuna Popular*.

Afianzada la nota policial como columna regular, su presencia tendió a crecer tanto en centímetro como en el destaque en los titulares. Estos, de todas maneras, resultan incomparables con la tipografía que irían adquiriendo a mediados de la década de 1920. Todavía no ha llegado el momento de la “enorme visibilidad de los títulos” y los tipos de letras diferente que “ocupan gran espacio de la hoja”.¹⁹ Igualmente, parece revelarse una mayor presencia de un tono sensacionalista en los encabezados de las notas. Bajo el título a dos columnas “Un crimen misterioso”, la atención del lector es capturada por los detalles de la entradilla o copete: “Los criminales lo estrangulan y luego se ensañan con su cadáver”. Rodeado de un “misterio impenetrable”, el relato que se detiene extensamente en la figura de una víctima (descalificada por su apego a la acumulación de dinero y una vida “desastrosa”), permite resaltar la presencia de una delincuencia especializada de origen foráneo y la “zozobra terrible” de los vecinos “temerosos”. Infrecuente en el medio local, se anota como un fenómeno que “a diario ocurre en el extranjero”.²⁰ Precisamente, el presupuesto de la nacionalidad orientaría las pesquisas policiales que apuestan

¹³ *La Tribuna Popular*, “La criminalidad. Su recrudescimiento”, 2 de octubre de 1908.

¹⁴ Stella Martini, “Argentina. Prensa gráfica, delito y seguridad”. En Germán Rey, *Los relatos periodísticos del crimen* (Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung, 2007), 47.

¹⁵ *La Tribuna Popular*, “No hay ladrones. Pero nos dejan sin camisa”, 16 de enero de 1911.

¹⁶ *La Tribuna Popular*, “Asalto y robo”, 3 de agosto de 1907.

¹⁷ Saydi Núñez Cetina, Crimen, representación y ficción: la construcción social de la peligrosidad en la nota roja, Ciudad de México (1880-1940). En Mónica Quijano y Héctor Fernando Vizcarra. *Crimen y ficción. Narrativa literaria y audiovisual sobre la violencia en América Latina* (Ciudad de México: Bonilla Artigas editores, 2015), 170.

¹⁸ El vínculo conflictivo del vespertino con la Jefatura se tradujo rápidamente en el retiro de la acreditación al cronista Andrés de Dios Aldasoro el 28 de junio de 1910. La resolución firmada por el coronel West el alegaba la “falta de circunspección” del reportero de *La Tribuna Popular* (*La Tribuna Popular*, “West y nuestro cronista policial”, 29 de junio de 1910).

¹⁹ Sylvia Saïtta, *Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920* (Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2013), 201.

²⁰ *La Tribuna Popular*, “Un crimen misterioso. Asesinato de un viejo avaro”, 9 de enero de 1911.

a “delincuentes conocidos” identificables por las características del delito. “El Grillo”, “El Chivo” o un “tal Oscar Mascaró” son requeridos por su capacidad de “cometer delitos de esa índole”.²¹

Tampoco se ha consolidado aún la centralidad de la fotografía acompañando la nota. Ella se incorporaría progresivamente junto con los “cambios significativos en el diseño y en la presentación gráfica” de los diarios. Transformaciones que Magdalena Broquetas ubica sobre la “segunda década del siglo XX”.²² Igualmente, desde comienzo del decenio es observable el uso paulatino de por lo menos dos modalidades de fotografías reconocibles tanto por sus características como por su origen. Por un lado, se encuentran las capturadas por los reporteros del periódico que ilustran la noticia y forman parte del esfuerzo en la lucha por la primicia. Especialmente a partir de la inmediatez de la constitución de los cronistas en el lugar de los hechos cuyo rápido arribo es integrado a la propia información del artículo. Así, el crimen en el almacén Font en 1911 mereció un seguimiento de *La Tribuna Popular* que ocupó sucesivos números en el cual no se omitió exaltar la pesquisa del propio vespertino. La edición del 3 de febrero destacó el homicidio con grandes titulares y un plano del “cuerpo de la víctima” y del “matador” en momentos en que realiza las primeras declaraciones ante el juez de instrucción.²³ Un recurso reiterado como es comprobable meses después con el seguimiento del asalto a un café en la calle Uruguay en la que el vespertino publicará imágenes destacadas del local y de la víctima.²⁴ El cadáver del “cafetero” Manuel Da Silva, recordaría el diario *El Día* en la crónica del juicio, aparecería “ensangrentado y retorcido”.²⁵ El hecho, por otra parte, legará a la crónica policial la figura de Agustín Buisson (a) El Asturiano como arquetipo de delincuente celebre: “se trata de un sujeto de pésimo aspecto con la cara llena de cicatrices y señales. Su cara indica que es un criminal nato”²⁶. Destacado por su peligrosidad, sus antecedentes quedarían ligados a la notoriedad que adquirirá por las repercusiones de su fuga de la prisión el 16 de octubre de 1912.

Este tipo de cobertura, que pareció abrir las puertas al detalle, otorgando un “rol protagónico” al fotógrafo y a la fotografía, estuvo marcada por la atención preponderante que despertaron los hechos de sangre y la apelación al sensacionalismo como instrumento para la captación del lector.²⁷ El homicidio daría una oportunidad a reporteros y fotógrafos de una “gramática clara” y “muchos lectores”, atrapando al público “en primer lugar, porque sus consecuencias podían ser presentadas de una manera visual que era imposible de emular en otros crímenes”.²⁸ Esta dinámica solo pareció alterarse por aquellas acciones que, a pesar de menores niveles de violencia, por sus características particulares comenzaron a motivar el interés de los diarios.

Un segundo grupo de fotos tiene su origen probablemente en las imágenes proporcionadas desde la Oficina de prensa de la jefatura que acompañaron los “partes” confeccionados por sus dependencias. Junto con una crónica, muchas veces permeada por el relato institucional, comenzaron a publicarse fotografías con el detenido de frente a la cámara. Igualmente, el acceso a estas penduló entre los intentos de las autoridades policiales de fijar límites a la circulación, como

²¹ *La Tribuna Popular*, “El misterioso crimen de la Aguada, 10 de enero de 1911.

²² Magdalena Broquetas, “Fotografía e información. Las imágenes como modelo, ilustración y documento 1840 – 1919”. En Magdalena Broquetas (coord.). *Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales 1840-1930* (Montevideo, Uruguay: UdelaR-CMDF, 2011), 167.

²³ *La Tribuna Popular*, “El emocionante crimen de la calle Canelones, 3 de febrero de 1911.

²⁴ *La Tribuna Popular*, “El crimen de anoche”, 21 de abril de 1911.

²⁵ *El Día*, “El cafetero asaltado”, 10 de julio de 1912.

²⁶ *La Tribuna Popular*, “El crimen de la calle Uruguay, 21 de abril de 1911.

²⁷ Teresita Rodríguez Morales, “Valparaíso al instante. Imágenes e imaginarios urbanos a través de la crónica policial de Sucesos, 1902”. En María José Correa Gómez (coord.). *Justicia y vida cotidiana en Valparaíso. Siglos XVII – XX*, (Santiago de Chile: Acto editores, 2014), 218.

²⁸ Pablo Piccato, “El significado político del homicidio en México”. En *Cuicuilco*, vol. 15, núm. 43 (2008): 66-67, <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco>

se dispondrá en una Orden del Día de 1924, y las demandas de los diarios de acceder a las mismas.²⁹ En el caso de *La Tribuna Popular* ubicaría las restricciones como una respuesta a su posicionamiento crítico y la voluntad de minar su postura independiente. El pie de foto estuvo comúnmente compuesto por el nombre del detenido junto a un alias que resultará un componente identitario de su carrera criminal y que a diferencia de los primeros permanecerá casi inmutable. Es el caso de cinco estafadores españoles detenidos en Montevideo en 1915: Casimiro López Vecin o Leopoldo Rivera o Gómez o Antonio Díaz (a) Bombita, Severino Vales Iglesias o José Enrique López o Rivas o Manuel Pérez o Emilio Castelar o Bartolomé Torres o Iglesias (a) Panadero, José Rincón Vila Fernández o Lago (a) Ricura y José Pereyra Rodríguez o José Antonio Fernández o Juan Santos (a) Kanguro. El quinto indagado es identificado más modestamente con su nombre y apellido sin apodo distintivo “porque no registra mayores antecedentes”.³⁰ Testimonio de su recorrido criminal, los delincuentes tendrían un apodo que servía como “tarjeta de presentación en el mundo del hampa” y fungía como un “atributo imposible de disimular”.³¹ La importancia del alias es reconocida por la Policía de Investigaciones. Conscientes de su perennidad, la repartición instrumentaría un índice de apodos, complementando un libro de especialización profesional, que le permita el seguimiento e identificación de criminales.

Junto a estos datos básicos de la foto solía incluirse la referencia a la nacionalidad para destacar la condición de extranjeros de los protagonistas. Esta adquiriría particular importancia en la crónica policial reforzando la asociación con el origen exógeno de la delincuencia.³² Santiago Genero o Gosago o Santini o Rossi o Arquini (a) Santiaguito reúne todas las condiciones del “peligroso profesional” deportado desde Argentina. Autor de un robo en Rosario (Santa Fe), se encuentra prontuario por la policía del vecino país “como scruchante, narcotizador y estafador”. Detenido en Montevideo el registro en su domicilio permite ubicar “toda clase de herramientas para la apertura de cajas fuerte y puertas de calle. “Los instrumentos”, señala el diario católico *El Bien*, “son sumamente perfeccionados, habiendo entre ellos varias llaves y ganzúas”.³³ José Ramos Pampin, “punguista de madrugada” y Esteban Fernández Martínez, o Santiago Fernández o Esteban Sirio o Lisandro García o Santiago Esteves (a) El Pelao o El Carnicero forman parte de la “invasión de profesionales del delito” provenientes de Buenos Aires.³⁴ Las denuncias sistemáticas del traslado regular a Montevideo de “elementos del bajo fondo social” se integrarán a la crónica policial.³⁵ Particularmente de aquella que, como *La Tribuna Popular*, abogó sistemáticamente por la instrumentación de un endurecimiento de los permisos para el ingreso a Uruguay. De esta manera, los “temibles profesionales del delito” circularon por las páginas de los diarios junto con su periplo regional y la demanda de la instrumentación de una normativa restrictiva, finalmente aprobada en 1932.

De esta forma, el relato mínimo de los hechos se iría amplificando hacía un formato que brindaba una mayor información y que incluyó el recorrido criminal de los detenidos. La profusión de antecedentes que cobra relieve en las notas, exhibe a los ojos del lector la condición de individuos “avezados en la delincuencia”, ratificando el grado de peligrosidad.³⁶ Esta será

²⁹ Ministerio del Interior - Jefatura de Policía de Montevideo-Dirección de Asuntos Judiciales, Orden del Día, 2 de agosto de 1924.

³⁰ *La Tribuna Popular*, “Labor de investigaciones. Detención de una gavilla de cuentistas”, 25 de noviembre de 1915.

³¹ Daniel Palma Alvarado, *Ladrones. Historia social y cultural del robo en Chile, 1870-1920* (Santiago de Chile: LOM, 2013).

³² Máximo Sozzo, “Retratando al “*homo criminalis*”. Esencialismo y diferencia en las representaciones “profanas” del delincuente en la *Revista Criminal* (Buenos Aires, 1873)”. En Lila Caimari. *La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870 – 1940)*, (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007), 45 - 46.

³³ *El Bien*, “Captura importante- Prisión de un scruchante conocido”, 26 de setiembre de 1913.

³⁴ *La Razón*, “Los profesionales del delito”, 18 de diciembre de 1913.

³⁵ *Diario del Plata*, “Ladrones porteños”, 31 de octubre de 1912.

³⁶ *El Tiempo*, “El golpe audaz de anoche”, 8 de febrero de 1912.

Un ejército de profesionales del delito. Prensa y asaltantes en Montevideo durante la primera mitad de la década de 1910

contrapuesta, con los altos niveles de impunidad de la que goza el crimen en Montevideo. Una sociedad, destacará un editorial de *La Tribuna Popular*, que “está alarmada, y con razón, con los últimos acontecimientos, realizados en plena ciudad, y algunos, en el mismo centro de ella”.³⁷

Montevideo: “a disposición de los amigos de lo ajeno”³⁸

La denuncia en las páginas de los periódicos reclamando por el continuo arribo a Montevideo de delincuentes profesionales se reiteró en las crónicas de inicios de la década de 1910. Sin el contrapeso de la ley ni el temor a la represión policial, y acicateados por políticas inmigratorias laxas que facilitaban el ingreso de individuos “desechados por perniciosos en otros países” los diarios reclamaban por la multiplicación de “ladrones de alto vuelo” que accionaban en la capital uruguaya.³⁹ Aunque sin la espectacularidad de los hechos de sangre que sacudieron a la sociedad montevideana, o el despliegue de recursos y de violencia que se destacaría en futuros atentados contra la propiedad, la policía fue interpelada por el “raid” de robos a comercios. En marzo de 1912, ladrones ingresaron a la joyería Mantegani mediante un boquete llevándose un importante botín que finalmente sería la clave para que sean descubiertos al procurar reducirlos en una casa de empeño. Provenientes de Buenos Aires, la noticia resaltó los detalles de la preparación minuciosa del robo graficada en el plano del interior del negocio encontrado en la pensión que ocupaba Filiberto García o Suarez Blanco o Rey tras una “novelesca pesquisa”.⁴⁰ Las acciones no son actos espontáneos, impropios de delincuentes profesionales, sino producto de una programación detallada, que incluyó el “campaneo” del lugar y el respaldo de un grupo organizado. El robo de la joyería Ciarlo en la avenida 18 de julio ratificaría la existencia de especialistas y las deficiencias del control policial aún en el centro mismo de Montevideo. “Profesionales hábiles”, ejecutaban una planificación “matemática” haciendo gala de su pericia en la apertura de las cerraduras que lleva a que la gavilla siempre contara con un “mecánico”. En este caso fue el encargado de replicar la llave del local a partir de la observación de la utilizada por el dueño⁴¹. La foto publicada por *El Siglo*, que exhibe el desordenado agrupamiento de estuches vacíos sobre el mostrador, dimensiona la magnitud del hecho que afectaba a un comerciante italiano instalado hace dos años. La nota, ante la ausencia de indagados, opta por destacar la peligrosidad de los delincuentes mediante la asociación del hecho con la figura del célebre “Gavión de la Villa’ cuyos robos han sido análogos al que hoy narramos”.⁴²

La crónica de estos ilícitos de comienzos de la década pareció entonces apostar por la singularidad de unos hechos que dejan al descubierto la pericia de los criminales. Distinguidos por sus niveles organizativos y el uso de instrumental idóneo fueron consideradas como acciones impropias de una delincuencia local. Con una criminalidad vernácula de menor complejidad, el peligro se desplaza a una circulación internacional que se relaciona con el atractivo producido por la lenidad de las políticas represivas de Uruguay.

Los años 1912 y 1913 no darán respiro a una Jefatura montevideana en entredicho. El robo de la barraca Platense el 25 de octubre de 1912 confirma la llegada de profesionales del delito en Montevideo, evidenciado en la habilidad para ingresar al local y abrir una caja de hierro mediante el uso de un taladro y una variedad de mechas. En este caso la investigación policial concluye con éxito probablemente a raíz del manejo del intercambio de prontuarios criminales. Un primer detenido, Justo Martino o Martino Casanova, de nacionalidad italiana y con antecedentes en Argentina, sería descubierto en la plaza Independencia con una libreta con anotaciones en la que

³⁷ *La Tribuna Popular*, Editorial “El servicio policial”, 14 de marzo de 1913.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *La Razón*, “El Ministro de Justicia y los elementos perniciosos”, 6 de octubre de 1913.

⁴⁰ *La Democracia*, “Un éxito de nuestros Sherlock policiales”, 25 de marzo de 1912.

⁴¹ *La Tribuna Popular*, “El robo en la joyería Ciarlo”, 12 de marzo de 1913.

⁴² *El Siglo*, “El audaz robo de ayer”, 12 de marzo de 1913.

Un ejército de profesionales del delito. Prensa y asaltantes en Montevideo durante la primera mitad de la década de 1910

se encontraba un plano de la barraca. Reconocido por la condición de especialista en cajas fuertes, fue apresado mientras estudiaba “el modo de efectuar otro robo en una casa de cambio inmediata a la misma oficina de investigaciones”. Otros tres integrantes, un italiano y dos franceses, son arrestados en el puerto de Montevideo provenientes de Buenos Aires. La crónica del *Diario del Plata* apeló a un relato que vaticinaba nuevas acciones, incorporando junto a las imágenes de los detenidos una foto central de las “armas, útiles de la profesión” que se encontraban en las valijas que transportaba la “gavilla”. La descripción, ya certificada por la publicación de una fotografía,⁴³ advertía sobre la presencia de dos tubos de cloroformo, un manual de electricista, palancas y limas, una aceitera así como un revolver.⁴⁴ El descubrimiento de instrumental le permite a la prensa confirmar además unos niveles de peligrosidad que desmienten “su aspecto de hombres honestos”⁴⁵. Precisamente, como ha señalado Lila Caimari, este arsenal del delito, está confeccionado para un “tipo de profesional que cultiva de mil maneras la invisibilidad y el anonimato”. La irrupción del asalto a la luz del día, concluye, “implica un público (testigos) y que tiene no pocos elementos escénicos”.⁴⁶

Un “ejército” de delincuentes

A inicios de la década de 1910 los diarios capitalinos comenzaron a mostrar inquietud por una eventual aparición de modalidades criminales particularizadas por un mayor componente de violencia y la utilización de nuevos recursos técnicos. Fundamentalmente, a título de pronóstico, a partir del rescate mediante crónicas de la figura del apache parisino y de un recorrido internacional que devendrá en transatlántico. Empleado regularmente por la prensa francesa desde 1907, el interés periodístico generó una cobertura cotidiana que lo transformaría en sinónimo de bandido.⁴⁷ Probablemente, sin los destakes de los medios de las grandes ciudades de la región que han estudiado Schettini y Galeano, los órganos montevidianos incorporarán referencias a esta figura y por extensión al asaltante violento.⁴⁸ De manera controversial, discutiendo su peso (e incluso su existencia en Uruguay), la idea del apache ganó visibilidad. Especialmente durante el año 1912 integrado al análisis sobre el crecimiento de la criminalidad local y en sintonía con el periplo de Jules Bonnot en Francia que fue seguido por la prensa de la capital hasta su muerte a fines de abril de ese año y durante el juicio a algunos integrantes de su banda. De esta manera, el lector montevidiano, que se ha ido familiarizado con los procesos criminales europeos, accede a “una suerte de cultura sensacionalista internacional”.⁴⁹

En el primer trimestre de 1912, junto con la transcripción de cables sobre las acciones de Bonnot en *La Tribuna Popular*, un corresponsal del vespertino en París analizaba la extensión de formas de delincuencia a partir de la figura del “apache” convertido “gracias a los mejores instrumentos de ‘trabajo’ que les facilita la civilización, en verdaderos bandidos organizados”.⁵⁰ El reportero, recogió en su título una imagen reiterada en publicaciones contemporáneas que

⁴³ Alberto Del Castillo Troncoso, “El discurso científico y las representaciones en torno a la criminalidad en México en el cambio del siglo XIX al XX”. En Jorge A. Trujillo y Juan Quintar (comp.), *Pobres, marginados y peligrosos* (Guadalajara: Universidad de Guadalajara – Universidad Nacional del Comahue, 2003), 166.

⁴⁴ *Diario del Plata*, “Los profesionales del delito”, 2 de noviembre de 1912.

⁴⁵ *La Tribuna Popular*, “El robo en la ‘Platense’. Su esclarecimiento”, 2 de noviembre de 1912.

⁴⁶ Lila Caimari, *Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012) 41 y 42.

⁴⁷ Michelle Perrot, “Na França de Belle Époque, os ‘Apaches’, primeiro bandos de jóvenes”. En Michelle Perrot. *Os excluidos da história* (San Pablo, Brasil: Paz e Terra, 2006 4ª ed.), 315-317.

⁴⁸ Cristiana Schettini, y Diego Galeano, “Los apaches sudamericanos: conexiones atlánticas y policías de costumbres a comienzos del siglo XX”, *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 46, núm. 2, (2019), <https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/78215/70966>

⁴⁹ Lila Caimari, *Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004), 175.

⁵⁰ *La Tribuna Popular*, “El ejército del crimen y la complicidad de la prensa”, 4 de mayo de 1912.

Un ejército de profesionales del delito. Prensa y asaltantes en Montevideo durante la primera mitad de la década de 1910

facilitaba la asociación con una estructura organizativa, la movilidad sincronizada y veloz y, frecuentemente, con cierta uniformidad de acción de cada grupo. Es el caso de Guillermo Núñez del Prado (1912) en su libro “Los Apaches Bonnot-Garnier (Los bandidos fantasmas)” editado en España ese mismo año.⁵¹ Dialogando con quien presentaba como un colaborador, Núñez del Prado destacaba el papel del automóvil en la realización de golpes que se producen con “matemática uniformidad, obedeciendo a un plan perfectamente estudiado y definido, en que todo se ha previsto y no se ha omitido ningún detalle”.⁵²

En el primer trimestre el vespertino ya había publicado un artículo dedicado a analizar los cambios en la delincuencia a raíz del uso de la “audaz innovación” del automóvil que crecía en su presencia en Montevideo. La nota rescataba las secuelas producidas en víctimas impactadas por la “ferocidad” y el “salvajismo” de los atacantes: “los foragidos dejan de ser el peligro cauteloso que se arrima a su presa como un mortal reptil; es el torrente desbordante que arroja cuanto encuentra en el camino”⁵³. Ese mismo día, reclamando el aumento de la vigilancia policial, *El Siglo* se interrogará sobre la “competencia a los apaches” parisinos a raíz de un asalto “salvaje” en la Ciudad Vieja.⁵⁴ Sin embargo, el matutino parece apelar a los titulares para, atrayendo la atención del lector, sostener sus reclamos de mejora de la eficiencia de la policía y establecer políticas migratorias más restrictivas. En consonancia, su línea editorial tomó distancia de las resonancias sobre una eventual aparición de la figura del apache en Montevideo que sugirieron otros diarios. Para ello, estableció marcadas diferencias con la delincuencia que se mueve en el medio local (que identifica más modestamente como el “compadre”). Mientras que este, que ha “invadido” la capital, “mata a traición, roba con menos practica del ‘oficio’ y no conoce la heroicidad”, el criminal francés “asesina frente a frente” y se han formado “en las escuelas del delito, donde verdaderos profesionales les enseñaron todas las degradaciones y todas las fechorías”.⁵⁵ En suma, si bien la emigración ha permitido el ingreso de mucho “canalla”, a los ojos de *El Siglo*, el “compadre” no es más que “un apache falsificado”, un mero imitador.⁵⁶ Esta premisa fue sostenida en sus páginas como ocurrirá, por ejemplo, en la crónica sobre la detención de diez presuntos apaches. Cargada de ironía, sirvió para ratificar tanto las debilidades investigativas de una ridiculizada policía de la capital como para reafirmar su “rarísima” existencia en Uruguay.⁵⁷ Un artículo de finales de octubre avanza en conjeturas sobre el motivo de la jefatura para sustentar la presencia de esta modalidad criminal. Confirmando que no hay “tales apaches”, siembra la duda sobre el interés policial en despertar temor en la población. Demandado una mayor seguridad, deja abierta la posible aparición de “verdaderos apaches”. “Ocasión”, vaticina, “que con el tiempo” no faltará.⁵⁸

Sin contar con el brillo de los apaches franceses, los diarios muestran altos niveles de uniformidad en denunciar el crecimiento de la inseguridad y la aparición de bandas en Montevideo de características heterogéneas. *El Siglo* sobre fines de 1912 seguirá el accionar de un grupo de profesionales del delito con un tratamiento que por su titulación destacada a varias columnas y un generoso uso de fotografías romperá con la monocromía clásica del matutino. Apartándose de una

⁵¹El editor del libro de Gustave Guitton (1909) “Los apaches de París” destaca que el “ejército de apaches se hace más formidable cada día” [...] “La audacia de esos malvados no reconoce límites” Gustavo Guitton, *Los apaches de París*. (Barcelona: Casa Editorial Sopena, 1909), 6 y 33.

⁵² Guillermo Núñez del Prado, *Los apaches Bonnot Garnier (Los bandidos fantasmas)* (Barcelona: F. Granada y Cia., 1912), 33.

⁵³ *La Tribuna Popular*, “El crimen y los criminales”, 12 de abril de 1912.

⁵⁴ *El Siglo*, “Los apaches en Montevideo”, 12 de abril de 1912.

⁵⁵ Sugestivamente, Giménez de la Hoz en su análisis sobre los apaches en España coincide tanto por la idea de un ingreso paulatino como con un origen foráneo que por sus características los distingue del “rasgo característico de nuestra raza”. Raúl Giménez de la Hoz, “¡Apaches! ¡Apaches! ¡Apaches! España ante la plaga apache”. En *Fuera de la ley. Hampa, Anarquistas, bandoleros y apaches. Los bajos fondos en España (1900-1923)* (Madrid, La Felguera, 2016, 2ª edición), 485.

⁵⁶ *El Siglo*, “La gente maleante en Montevideo”, 5 de octubre de 1912.

⁵⁷ *El Siglo*, “Confuzione!”, 8 de octubre de 1912.

⁵⁸ *El Siglo*, “Errores de las autoridades”, 10 de octubre de 1912.

tradición que reservó breves espacios (en términos generales como parte de las noticias bajo el título “Policía”), la amplia cobertura, que se sostuvo varios días, comenzó ocupando la casi totalidad de la página 9 el día 5 de noviembre. Incluso, el matutino apeló a la práctica detectivesca del reportero policial dedicado a la pesquisa, recorriendo el lugar de los hechos y sosteniendo interrogatorios, más o menos discretos, para brindar nuevos datos al lector.

Pintados, como “banda de tenebrosos”, empleó una denominación que pervivirá en sus crónicas para identificar a grupos de profesionales del delito que llegan a “nuestras playas con objeto de realizar un sinnúmero de trabajos”.⁵⁹ De todas maneras, pese al destaque de su peligrosidad, elevada en este caso por los presuntos vínculos con los asaltantes de la barraca Platense con los que proponían asociarse, estos núcleos siguen vinculados a la “canalla”. Así, pese a su condición de “gavilla de asesinos y ladrones” o de “siniestra asociación” se encuentran lejos de las elites criminales transnacionales.⁶⁰ Solo a mediados de 1914 la crónica policial apelará con mayor rotundidad a la figura del emblemático delincuente francés.

El 24 de junio de ese año, en grandes titulares, *La Tribuna Popular* noticia el asalto callejero a un cambista protagonizado por “tres ‘apaches’” en una zona céntrica de la ciudad. Repitiendo en Montevideo la “hazaña de Bonnot y los suyos” que “sembró el pánico en toda Francia” utilizaron un auto robado que les permitió huir velozmente del lugar. El relato, destaca la violencia empleada por los asaltantes que habrían golpeado con un martillo a la víctima mientras le “echaban en el rostro una sustancia que lo mareó”. Esta nota, quiebra presupuestos anteriores para apuntar a la condición de “apaches” de los autores. De esta forma, alertaba el cronista del vespertino, se trata de “un caso inaudito, el primero de su índole que se registra en los anales de nuestra policía”.⁶¹ Por su parte, el diario *El Siglo*, titulado el hecho con el destaque a los “bandidos del automóvil” y su “aparición en Montevideo”, coincidió en lo medular con los planteos de su colega. Tanto en lo que hace a las referencias a la existencia de una “verdadera banda de apaches”, que presenta todas las características del grupo de Bonnot, como con la novedosa irrupción en la capital uruguaya de esta modalidad criminal. “Un suceso extraño” que puede considerarse “el primero ocurrido en Montevideo” resaltaría el matutino.⁶² Los días siguientes los periódicos se limitaron a ampliar los detalles ya conocidos del hecho, a especular sobre los delincuentes (de los que se llegó a suponer como franceses) y a denunciar las dificultades para el esclarecimiento del golpe por una policía que continua en “las tinieblas”.⁶³ Los paralelismos con casos similares en el exterior, que incluyeron la constatación del fracaso aún en policías mejor organizadas que la montevideana, parecen ser los últimos testimonios de la crónica del asalto. Día a día la noticia va perdiendo espacio ante la ausencia de novedades y de expectativas de la detención de los autores que resta aún más interés a su seguimiento. Este parece limitarse a las referencias introducidas en artículos críticos al accionar policial. Probablemente esto indujo a que el jefe político de la Capital, Virgilio Sampognaro, saliera a dar respuesta por la falta de avances en la investigación rompiendo así el tono gris de una crónica policial marcada por los delitos de menor cuantía, la “epidemia” de suicidios y los accidentes de tránsito. En una entrevista publicada en el oficialista diario *El Día* cuestionando como injusta la censura periodística, particularmente la desarrollada desde *El Siglo*, se detendrá en la organización de la institución defendiendo su eficiencia. Precisamente, ante una pregunta del reportero, negará la proliferación de casos impunes refiriéndose específicamente al asalto del cambista y retomando la comparación con los apaches franceses. La policía, señala Sampognaro, no debería ser “fusilada” por este caso: “en París, la banda de Bonnot ‘trabajo’ durante varios meses y sólo fue capturada después de cometer veinticinco muertes”.⁶⁴

⁵⁹ *La Razón*, “La policía secreta y sus éxitos”, 26 de diciembre de 1913.

⁶⁰ *El Siglo*, “Las hazañas de una banda de tenebrosos”, 5 de noviembre de 1912.

⁶¹ *La Tribuna Popular*, “La osadía de tres ‘apaches’”, 24 de junio de 1914.

⁶² *El Siglo*, “Los bandidos en automóvil”, 24 de junio de 1914.

⁶³ *El Siglo*, “Sobre el asalto al cambista”, 26 de junio de 1914.

⁶⁴ *El Día*, “Nuestra policía. Sus deficiencias y sus presuntas culpas”, 20 de julio de 1914.

La idea de la repetición del modelo de Bonnot se mantendría en la información sobre las detenciones producidas casi cuarenta días después del hecho. Los dos presuntos implicados, Juan Romanoff y Salvador Denuncio, habrían sido deportados de Argentina. El planteo, a pesar de que Denuncio estaba radicado en Montevideo hace dos años, permite retomar la idea de la invasión de delincuentes extranjeros. Este caso, además, potenciando su peligrosidad a través de Romanoff señalado como autor del atentado con bomba en el teatro Colón de Buenos Aires. La crónica del 1º de agosto informa sobre el allanamiento a la pieza de los imputados que abriría paso a la idea de su condición de apaches producto del hallazgo de “herramientas de uso sospechoso” y de armas “que tal vez usarían los propietarios en el caso de tener que luchar con la autoridad”.⁶⁵ Como ha señalado Ricardo Campos la prensa contribuye entonces a “fijar una serie de imágenes y representaciones del criminal” que opera ante una “opinión pública sedienta de noticias relacionadas con el mundo criminal”.⁶⁶

Igualmente, más allá a la apuesta a la información puntillosa, las páginas de los diarios dejan al descubierto múltiples tensiones en la forma en que se despliega la crónica policial. De cierto modo, las discusiones sobre el relato parecen reeditar los debates sostenido en relación a la cobertura minuciosa de la pena de muerte tanto en los detalles pormenorizados de las ejecuciones, que insensibilizan al público erosionando su valor “educativo”, como en una construcción heroica de la figura del condenado que invitaba a la emulación. En la ya citada nota de 1912, el cronista parisino de *La Tribuna Popular* concluía con una reflexión sobre el papel moralizante de la prensa y el deber periodístico. Expresamente condenaba el tránsito “entre lo útil y atrayente y lo dañoso e insano” para de esa manera satisfacer la “curiosidad malsana del público”.⁶⁷ En los hechos, lejos de lograr acuerdos, e incluso sin uniformizar criterios aún dentro de un mismo órgano, los llamados a atemperar la cobertura coexistirán con el interés en la captación del público a través del detalle. *El Bien*, que se asignó un papel pedagógico hacía sus lectores, cuestionó como perniciosa la práctica que ganaba terreno en la nota policial destacando el impacto que tendría en estimular la imitación. Ese mismo año, a través de un editorial, condenará el “derroche de literatura” efectuado por algunos reporteros que lejos de hacer “repugnante el delito” convierten al “delincuente en héroe”.⁶⁸ El asalto al cambista de 1914, si bien fue aceptado por su ejecución como un hecho extraordinario, permitió al diario católico retomar la discusión sobre la crónica roja. La “expectativa del público”, reconocería, llevó a “constituir un suceso policial, en tema obligado de varios días”, transmitiendo la imagen de que Montevideo se encuentra “infectada de sujetos sospechosos capaces de asaltar á toda hora del día y en cualquier paraje”.⁶⁹

De todas maneras, tanto la apuesta a un cambio en el manejo de la noticia y, particularmente, su hipótesis sobre los progresos en la modalidad criminal sería desestimada por sus competidores ganando terreno en el propio periódico. El impacto que produjeron los violentos asaltos de la década de 1920 no solo consolidó un estilo periodístico en ciernes sino vino acompañado del crecimiento de los espacios dedicados a la crónica policial y la importancia de una cobertura que paulatinamente los llevaría incluso a las portadas de los diarios.

Conclusiones

Los planteos sobre el crecimiento sostenido de la inseguridad han sido ampliamente sustentados por la prensa montevideana. Por lo menos desde fines del siglo XIX reiteraron la idea de que la criminalidad lejos de ser un fenómeno eventual se había consolidado como un problema permanente. Progresivamente, los diarios de la capital uruguaya empezaron a insistir sobre el origen

⁶⁵ *La Tribuna Popular*, “El asalto y el robo del 23 de junio”, 1 de agosto de 1914.

⁶⁶ Ricardo Campos, *La sombra de la sospecha. Peligrosidad, psiquiatría y derecho en España (siglos XIX y XX)* (Madrid: Catarata, 2021), 68-69.

⁶⁷ *La Tribuna Popular*, “El ejército del crimen y la complicidad de la prensa”, 4 de mayo de 1912.

⁶⁸ *El Bien*, “La crónica del delito”, 7 de julio de 1912.

⁶⁹ *El Bien*, “El suceso del martes”, 25 de junio de 1914.

exógeno de la delincuencia que explicaría no solo el aumento de los índices delictivos sino la aparición de nuevas modalidades caracterizadas por una mayor complejidad que resultaba impropia de las prácticas locales más tradicionales. Si bien tempranamente los periódicos pusieron énfasis en el recorrido criminal de los protagonistas, a inicios de la década de 1910 comenzaron a detenerse en la aparición de grupos de delincuentes con una estructura organizativa más definida que terminó siendo asociada al estilo de los llamados apaches franceses. Su interpretación, seguramente, se vinculó con los análisis sobre la delincuencia europea y de las grandes ciudades de la región, que hablaban de la irrupción de bandas de asaltantes relacionadas fuertemente con el empleo del automóvil. Identificada la práctica, los periódicos pronosticaron su arribo a la capital uruguaya y pujaron por la identificación de asaltos protagonizados por apaches ante acciones que diferenciaron por un uso inédito de la violencia o el empleo de un instrumental que definirán como propio de la delincuencia profesional. Particularmente con la incorporación del automóvil. Un debate que creció en el año 1912, producto de una sucesión de robos a comercios, pero que tuvo un punto de inflexión con el asalto a un cambista en la céntrica calle Rondeau el 24 de junio de 1914. Con una amplia cobertura, la prensa coincidió en definirlo como un mojón en la historia criminal uruguaya. A su vez, el hecho podría pensarse como una suerte de punto de partida en la aparición de una modalidad delictiva protagonizada por bandas de asaltantes que tuvieron su explosión en el decenio siguiente. La espectacularidad de sus acciones, de alguna manera, vino a invisibilizar estas primeras apariciones de grupos de delincuentes profesionales en Montevideo que igualmente parecieron tener un componente organizativo más endeble.

Fuentes primarias

- Diario del Plata*, «Ladrones porteños», 31 de octubre de 1912.
Diario del Plata, «Los profesionales del delito», 2 de noviembre de 1912.
El Bien, «Captura importante-Prisión de un scruchante conocido», 26 de setiembre de 1913.
El Bien, «El suceso del martes», 25 de junio de 1914.
El Bien, «La crónica del delito», 7 de julio de 1912.
El Día, «El cafetero asaltado», 10 de julio de 1912.
El Día, «Nuestra policía. Sus deficiencias y sus presuntas culpas», 20 de julio de 1914.
El Siglo, «Confuzione», 8 de octubre de 1912.
El Siglo, «El audaz robo de ayer», 12 de marzo de 1913.
El Siglo, «Errores de las autoridades», 10 de octubre de 1912.
El Siglo, «La gente maleante en Montevideo», 5 de octubre de 1912.
El Siglo, «Las hazañas de una banda de tenebrosos», 5 de noviembre de 1912.
El Siglo, «Los apaches en Montevideo», 12 de abril de 1912.
El Siglo, «Los bandidos en automóvil», 24 de junio de 1914.
El Siglo, «Sobre el asalto al cambista», 26 de junio de 1914.
El Tiempo, «El golpe audaz de anoche», 8 de febrero de 1912.
La Democracia, «Un éxito de nuestros Sherlock policiales», 25 de marzo de 1912.
La Razón, «El ministro de justicia y los elementos perniciosos», 6 de octubre de 1913.
La Razón, «En las oficinas de investigaciones», 9 de diciembre de 1913.
La Razón, «La policía secreta y sus éxitos», 26 de diciembre de 1913.
La Razón, «Los profesionales del delito», 18 de diciembre de 1913.
La Tribuna Popular, «Asalto y robo», 3 de agosto de 1907.
La Tribuna Popular, «El crimen de anoche», 21 de abril de 1911.
La Tribuna Popular, «El crimen de la calle Uruguay», 21 de abril de 1911.
La Tribuna Popular, «El crimen y los criminales», 12 de abril de 1912.
La Tribuna Popular, «El ejército del crimen y la complicidad de la prensa», 4 de mayo de 1912.
La Tribuna Popular, «El emocionante crimen de la calle Canelones», 3 de febrero de 1911.
La Tribuna Popular, «El misterioso crimen de la Aguada», 10 de enero de 1911.
La Tribuna Popular, «El robo en la "Platense". Su esclarecimiento», 2 de noviembre de 1912.

Un ejército de profesionales del delito. Prensa y asaltantes en Montevideo durante la primera mitad de la década de 1910

La Tribuna Popular, «El robo en la joyería Ciarlo», 12 de marzo de 1913.

La Tribuna Popular, «La criminalidad. Su recrudescimiento», 2 de octubre de 1908.

La Tribuna Popular, «La osadía de tres “apaches”», 24 de junio de 1914.

La Tribuna Popular, «Labor de investigaciones. Detención de una gavilla de cuentistas», 25 de noviembre de 1915.

La Tribuna Popular, «No hay ladrones. Pero nos dejan sin camisa», 16 de enero de 1911.

La Tribuna Popular, «Un crimen misterioso. Asesinato de un viejo avaro», 9 de enero de 1911.

La Tribuna Popular, «West y nuestro cronista policial», 29 de junio de 1910.

La Tribuna Popular, Editorial «El servicio policial», 14 de marzo de 1913.

Ministerio del Interior-Jefatura de Policía de Montevideo-Dirección de Asuntos Judiciales, Órdenes del día, 1907-1934.

Núñez del Prado, Guillermo. *Los apaches Bonnot Garnier (Los bandidos fantasmas)*. Barcelona: F. Granada y Cia., 1912.

Policía de Investigaciones. *Memoria correspondiente al año 1917*. Montevideo, Uruguay: Imp. Latina, 1918.

Bibliografía

Álvarez Ferretjans, Daniel. *Historia de la prensa en el Uruguay*. Montevideo, Uruguay: Búsqueda-Fin de Siglo, 2008.

Broquetas, Magdalena. «Fotografía e información. Las imágenes como modelo, ilustración y documento 1840-1919». En Magdalena Broquetas (coord.), *Fotografía en Uruguay. Historia y usos sociales 1840-1930* (pp. 144-175). Montevideo, Uruguay: UdelaR-CMDF, 2011.

Caimari, Lila. *Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina, 1880-1955*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2004.

Caimari, Lila. *Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945* (Buenos Aires: Siglo XXI, 2012)

Campos, Ricardo. *La sombra de la sospecha. Peligrosidad, psiquiatría y derecho en España (siglos XIX y XX)*. Madrid: Catarata, 2021.

De la Sota, Recaredo y José Moreno-Nieto. *Texto elemental para agentes de policía*. Montevideo, Uruguay: Talleres Gráficos A. Barreiro y Ramos, 1914.

Del Castillo Troncoso, Alberto. «El discurso científico y las representaciones en torno a la criminalidad en México en el cambio del siglo XIX al XX». En Jorge A. Trujillo y Juan. Quintar (comp.), *Pobres, marginados y peligrosos* (pp. 150-170). Guadalajara: Universidad de Guadalajara - Universidad Nacional del Comahue, 2003.

Fernández, Gonzalo. *Historia de bandidos*. Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria, 1994, 2.^a edición.

Fessler, Daniel. *Delito y castigo en Uruguay (1907-1934)*. Montevideo, Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria, 2021.

Galeano, Diego. *Delincuentes viajeros. Estafadores, punguistas y policías en el Atlántico sudamericano*. Buenos Aires: Siglo XX, 2018.

Giménez de la Hoz, Raúl. «¡Apaches! ¡Apaches! ¡Apaches! España ante la plaga apache». En *Fuera de la ley. Hampa, Anarquistas, bandoleros y apaches. Los bajos fondos en España (1900-1923)*. Madrid, La Felguera, 2016, 2.^a edición.

Guitton, Gustavo. *Los apaches de París*. Barcelona: Casa Editorial Sopena, 1909.

Irureta Goyena, José. «Criminalidad, cárceles y policía». En Reginald Lloyd (director en jefe), *Impresiones de la República del Uruguay en el siglo XX* (pp. 150-152). Londres: Lloyds Greater Britain Publishing Company Limited, 1912.

Martini, Stella. «Argentina. Prensa gráfica, delito y seguridad». En Germán Rey. *Los relatos periodísticos del crimen* (pp. 21-54). Bogotá, Colombia: Friedrich Ebert Stiftung, 2007.

Núñez Cetina, Saydi. «Crimen, representación y ficción: la construcción social de la peligrosidad en la nota roja, Ciudad de México (1880-1940)». En Mónica Quijano y Héctor F. Vizcarra, *Crimen*

- y ficción. *Narrativa literaria y audiovisual sobre la violencia en América Latina* (pp. 161-190). Ciudad de México: Bonilla Artigas editores, 2015.
- O'Neill, Fernando. *Anarquistas de acción en Montevideo*. Montevideo, Uruguay: Recorte, 1993.
- Palma Alvarado, Daniel. *Ladrones. Historia social y cultural del robo en Chile, 1870-1920*. Santiago de Chile: LOM, 2013).
- Perrot, Michelle. «Na França de Belle Époque, os “Apaches”, primeiro bandos de jóvenes». En Michelle Perrot, *Os excluidos da história* (pp. 313 -332). San Pablo: Paz e Terra, 2006, 4.ª ed.
- Piccato, Pablo. «El significado político del homicidio en México». *Cuicuilco*, vol. 15, núm. 43, (2008): 57-80. <https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco>
- Piccato, Pablo. *Ciudad de sospechosos. Crimen en la ciudad de México, 1900-1931*. Ciudad de México: Publicaciones de la Casa Chata, 2008.
- Rodríguez Morales, Teresita. «Valparaíso al instante. Imágenes e imaginarios urbanos a través de la crónica policial de Sucesos, 1902». En María José Correa Gómez (coord.), *Justicia y vida cotidiana en Valparaíso. Siglos XVII-XX* (pp. 202-222). Santiago: Acto Editores, 2014.
- Saítta, Sylvia. *Regueros de tinta. El diario Crítica en la década de 1920*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2013.
- Schettini, Cristiana y Diego Galeano. «Los apaches sudamericanos: conexiones atlánticas y policías de costumbres a comienzos del siglo XX». *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*, vol. 46, núm. 2 (2019): 87-115. <https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/78215/70966>
- Sozzo, Máximo. «Retratando al “homo criminalis”. Esencialismo y diferencia en las representaciones “profanas” del delincuente en la *Revista Criminal* (Buenos Aires, 1873)». En Lila Caimari, *La ley de los profanos. Delito, justicia y cultura en Buenos Aires (1870-1940)* (pp. 23-65). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
- Speckman Guerra, Elisa. «En la inmensa urbe y el laberinto de los archivos: la identificación de criminales en la ciudad de México». En Diego Galeano y Gregorio Kaminsky, *Miradas (de) uniforme. Historia y crítica de la razón policial* (pp. 111-152). Buenos Aires: Teseo, 2011.